

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA

FACULTAD DE INGENIERIA

MAESTRIA EN INGENIERIA CIVIL CON ENFASIS EN HIDROAMBIENTAL

AGOSTO 2021

ENSAYO

EL “FUTURO” DEL AGUA

DOCENTE EVALUADOR: PEDRO MAURICIO ACOSTA CASTELLANOS

ELABORADO POR: RUBEN DARIO SEPULVEDA AMAYA

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil con énfasis en hidro ambiental de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

A través del estudio de diversos temas relacionados a la sostenibilidad, economía y gestión de recursos hídricos pretendo dar una luz al futuro del agua, pero desde el punto de vista económico y sostenible dado que a pesar de los esfuerzos de muchos países con respecto al cambio climático el cual esta intrínsecamente relacionado al agua no han dado resultados globales favorables, si bien es cierto que algunos han podido avanzar mucho, también es cierto que muchos no, tal vez una posibilidad para acelerar las medidas de protección de recursos hídricos y las acciones en pro del desarrollo sostenible no viene desde la legislación de los países o la tecnología avanzada sino de el mismo dinamismo de la economía mundial y el agua como materia prima que puede ser transada en bolsa. En este ensayo veremos en consiste la actual dinámica comercial que tiene el agua en la bolsa, así como una pregunta muy frecuente que puede abrumar a las personas en el futuro cuando se normalice el comercio de este “commoditie”[3].

El cambio climático es una suma de factores que son consecuencia de las actividades antrópicas del hombre, por ello es importante abordar al cambio climático, pero desde un ángulo comercial porque desde el comercio se puede tener una versión más holística de la situación, se pueden relacionar datos y lo podemos encontrar a una escala mundial.

Es importante conocer los avances que se han tenido y las acciones determinantes para el progreso en la reducción del cambio climático, por esa razón en este ensayo se explica en que consiste el tratado de París, dado que es un precedente histórico que vale la pena conocer y entender en todo su funcionamiento, la organización de las naciones unidas y su buena voluntad para crear mecanismos a través de distintos medios como la implementación de tecnología y la inversión son ejemplos de cómo se aborda la mitigación del calentamiento global. El objetivo de desarrollo sostenible número seis fue imprescindible porque no se podría abordar el tema del futuro del agua desde la sostenibilidad sin relacionarlo con este ODS. Al final se encontrará mi punto de vista personal a modo de conclusión de todos los temas que fueron abordados a lo largo del ensayo.

EL “FUTURO” DEL AGUA

¿Qué es y por qué participa el agua en la bolsa de valores?

Sin duda el cambio climático ha generado un impacto en todas las actividades del ser humano actual, las industrias, los gobiernos y otras organizaciones alrededor del mundo se están ajustando a las variaciones que ha producido este fenómeno y así mismo preparándose para posteriores cambios venideros especialmente relacionados con el suministro de agua para el consumo humano. Sin embargo, a mediados del siglo XX el crecimiento de la población se duplicó de manera que la población se ha convertido en un factor muy importante a la hora de prepararse para la administración del recurso hídrico en presente y futuro, un ejemplo puntual de ello es el caso de las ciudades Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo en México en donde hay una relación directa entre el deterioro ambiental y el aumento de la población, las medidas que se han tomado en estas ciudades no han sido suficientes para mitigar el deterioro ambiental generado y específicamente corregir los errores en la administración general del recurso hídrico [4]. En un escenario hipotético de fuertes sequías y de reducción en los niveles de acuíferos se podría generar un estado de caos porque al ser la oferta hídrica menor que la demanda entonces el precio del agua ascendería de tal manera que una parte de la población no podría adquirir este recurso, los cambios drásticos en los precios del agua pueden ser una gran amenaza dado que si no existe un control económico sobre el agua se puede llegar a un punto de especulación que causaría desestabilización social y económica, una crisis difícil de abordar cuando no se tiene dominio sobre el recurso en general.

La bolsa de valores es una organización en donde se negocian principalmente títulos de empresas, los títulos son partes que representan un porcentaje de cada empresa, los títulos son negociados (vendidos o comprados) por lo tanto la bolsa de valores ayuda a organizar el mercado concentrándolo en un solo lugar. Además de títulos o “acciones” en la bolsa también se pueden negociar otro tipo de activos como por ejemplo los bienes básicos (commodities) los cuales son productos que no tienen ningún valor agregado y que generalmente son materias primas para elaborar otros bienes, por ejemplo: petróleo, carbón, oro, cobre, café, trigo, maíz, soya, entre otros, dado a la complejidad de algunos commodities estos pueden ser negociados de dos maneras: Spot (compra y venta de contado y a corto plazo) y Mercados futuros (largo plazo con el objetivo de garantizar el precio y asegurar inversión). El mercado de futuros obliga a las dos partes de una negociación a comprar o vender una cantidad de bien o valor pactado con anterioridad en una fecha futura con un precio establecido de antemano. El agua como bien básico empezó a ser negociada en el año 2019 en la bolsa de nueva york [5], se puede encontrar con el identificador NQH2O, está dentro de las negociaciones de mercados futuros con el propósito de disminuir el riesgo de especulación sobre el valor de la misma, la empresa encargada de ofrecer los futuros de agua es CME group.

Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O)

Este índice rastrea el precio de los arrendamientos sobre los derechos del agua de cinco regiones de California, US. Todas las transacciones de agua superficial de las cuatro regiones y además de cuatro acuíferos están incluidos en el índice, considera las pérdidas en mercados subyacentes, no tiene en cuenta costos de transporte y refleja el costo promedio ponderado por unidad de agua. La unidad de negociación de agua es igual a US dólar por acre pie lo cual equivale a US dólar por 325,851 galón [6].

Valor histórico del Índice NQH2O, agosto de 2021. Tomado de Nasdaq.com

¿Puede alguien adueñarse de toda el agua?

Teniendo en cuenta el comportamiento de las naciones durante las negociaciones de las vacunas para COVID-19 es fácil que se nos venga a la mente que en un caso hipotético de desabastecimiento mundial de agua las mismas naciones que compraron tres o cuatro veces más dosis de las necesarias dejando sin oportunidad al resto del mundo puedan entonces asegurar futuros de agua para el abastecimiento de sus habitantes dejando sin oportunidades a países con economías más austeras, otra posibilidad podría ser que un individuo monopolizara el mercado, encareciera el bien y se lucrara exageradamente dejando a personas con menos poder adquisitivo sin la posibilidad de adquirir este bien. Lo cierto es que las anteriores hipótesis no pueden hacerse realidad aún al menos en una escala global dado que si bien es cierto que el agua esta cotizando en la bolsa por otro lado estas negociaciones se basan solo en el recurso hídrico ubicado en las cinco zonas designadas que se encuentran en el estado de California, US. Otra razón importante es que a diferencia de commodities como el petróleo el agua no esta obligada a entregarse de manera física, el termino técnico para esta clase de negociación se conoce como Financially settle y al no estar obligada a entregarse de manera física no habrá almacenamientos de agua de tamaños industriales en donde el recurso hídrico no pueda ser aprovechado por las personas que lo necesitan.

Cambio climático y economía

Los esfuerzos globales que actualmente se están llevando a cabo con el objetivo de mitigar el cambio climático no son suficientes, el sector económico juega un rol muy importante como parte constituyente de nuestra sociedad porque está relacionada con industrias, organizaciones e individuos que participan en intercambios comerciales, las acciones que este sector podría tomar para ayudar a mitigar el efecto invernadero son: reducción de consumo energético y emisiones; incentivar el liderazgo ambiental a través de indicadores de calidad de tal modo que una empresa pueda aumentar su reputación ante inversionistas, clientes y proveedores; brindar asesoramiento para que empresas puedan cumplir regulaciones ambientales antes que sean legisladas y de esta manera asegurar que el crecimiento económico no desacelere su ritmo consecuencia de nuevas reglas; impulsar a las empresas para que establezcan un departamento de innovación dentro de su organización que pueda tomar medidas relevantes no solo relacionadas con el negocio sino también que estén en sintonía con la sostenibilidad y cambio climático.

El acuerdo de París

Con el objetivo de limitar el calentamiento global y en el marco la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se crea un tratado jurídico internacional en París el 12 de diciembre de 2015, pretende combatir, acelerar e intensificar acciones e inversiones que ayuden a reducir las emisiones de carbono, en el acuerdo participaron 126 países los cuales juntos trazan un nuevo comienzo en el esfuerzo para combatir el cambio climático global[7].

El propósito principal del tratado es mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 grados centígrados preferiblemente por debajo de 1,5 grados comparado con los niveles preindustriales. Para cumplir la meta que se han establecido el acuerdo provee herramientas que aumentan la capacidad de los países para enfrentar el calentamiento global, por ejemplo, se logra que aquellos países con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y con una trayectoria ejemplar con respecto a cambio climático tuvieran corrientes de financiación con mayores presupuestos. En el acuerdo se obliga a todas las partes a hacer todo lo posible para cumplir los objetivos de acuerdo con sus requerimientos los cuales están consignados en las “contribuciones determinadas a nivel nacional” o NSC por sus siglas en inglés, también se exige informar periódicamente sobre emisiones y esfuerzos además de participar en un inventario mundial cada cinco años para la evaluación del progreso colectivo[8][9].

La implementación del tratado de París requiere dinero y transformación social los cuales están basados en la ciencia más avanzada posible y a medida que va avanzando en este proyecto se van incrementando las metas, los logros son rastreados a través de una red de transparencia “enhanced transparency framework” la cual reporta constantemente los progresos en cambio climático[10].

Relación entre recursos hídricos y gases invernadero

Hablar sobre la relación entre el agua y las emisiones de CO₂ es poco común dado que en general no se tiene claridad acerca de la correlación entre ellos y mucho menos que conexión tiene la economía en el tema, por otro lado, si abordamos el tema desde el punto de vista industrial tenemos que la energía, el agua y el medio ambiente son dependientes de la siguiente manera: la energía es el recurso principal que necesita el sector industrial para funcionar, el sector industrial es responsable de un gran porcentaje en la contaminación mundial de diferentes maneras entre ellas las emisiones de gases y destrucción de ecosistemas[11].

En el caso pakistaní existe un estudio que analiza a través de métodos empíricos las relaciones entre producción de agua, renta de recursos naturales, comercio exterior y emisiones de gases invernadero. A través de datos recolectados en una serie de tiempo de mas de veinte años que contiene datos sobre emisiones de CO₂, productividad de agua, PIB de exportaciones e importaciones, PIB y renta de recursos naturales pudieron observar las dependencias como variables para encontrar sus paralelismos. Como resultado de este estudio se pudo encontrar que la productividad del agua y la producción de emisiones de CO₂ están relacionadas de manera positiva, es decir, a medida que aumenta el uso de los recursos hídricos también incrementa el deterioro del medio ambiente lo que desenlaza en el aumento de niveles de CO₂, los recursos hídricos tienen una gran relación con la generación de gases invernadero. Poco a poco Pakistán se esta abriendo a el comercio exterior a través de tratados de libre comercio y para ello debilitaron las normas medio ambientales que pretendían proteger los recursos mientras que industrias dedicadas a las exportaciones crecen [12].

A través de estudios que analizan los resultados socioeconómicos y ambientales de medidas de sostenibilidad como [13] se evidencia que hay una relación entre las emisiones de CO₂ que van reduciéndose y las medidas medioambientales y socioeconómicas que fueron tomadas a lo largo de 32 países, en el estudio se detalla precisamente los factores y medidas tecnológicas, legales, ecológicas y de estilo de vida. Aunque el camino de la sostenibilidad puede ser mucho mas largo y tedioso se demuestra que el beneficio ambiental y a largo plazo es mucho mayor, a medida que pasa el tiempo el valor ecológico es mayor, desde otro punto de vista la economía por lo general no tiene el resultado negativo esperado puesto que en todos los casos ha seguido su dinámica y en casos excepcionales se encuentran un descenso pero todo relacionado a múltiples factores de los cuales muchos no corresponden a los esfuerzos para conseguir desarrollarse sosteniblemente.

El verdadero problema

El sexto objetivo del desarrollo sostenible tiene como propósito alcanzar el agua limpia y saneamiento para todos a través de: agua segura y al alcance de todos, es decir que todos y cada uno podamos estar seguros de tomar agua de calidad y sin ningún tipo de microorganismos peligrosos que afecten nuestra salud. El acceso a saneamiento, higiene y fin de la defecación abierta, lo cual a lo largo de la historia humana ha generado incluso pestes que han acabado con porcentajes significativos de la población. El mejoramiento de la calidad del agua para consumo, aguas negras y su reúso seguro. Incremento de la eficiencia en el uso de agua y el aseguramiento de reservas de agua dulce, dado que la población mundial se encuentra en constante crecimiento este objetivo es de gran importancia. Implementación de la administración integral de recursos hídricos. Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados al agua, ecosistemas como los páramos que hoy por hoy se encuentran en gran peligro a causa del calentamiento global, la minería y la deforestación[14]. Ninguno de los anteriores subobjetivos tiene en cuenta la conducta humana como pieza fundamental, por eso es de gran importancia que la gestión del recurso hídrico empiece por cada uno de los habitantes que constituyen la humanidad, el verdadero cambio empieza de abajo para arriba y estableciendo la sostenibilidad como un estilo de vida personal, para la supervivencia de nuestra sociedad no debemos sino tenemos que aprender a gestionar el agua puesto que es un recurso irremplazable debido a la necesidad humana por el agua. Cuando entendamos que cada vez que compramos agua bien sea a través de los servicios públicos o de manera embotellada no estamos pagando su verdadero precio, sino que en realidad el valor del agua es incalculable, el agua es vida, el agua es una riqueza natural[15].

Comerciar con el agua no es una actividad exclusivamente llevada a cabo en los últimos años, de hecho, en la época del gran imperio romano se destinaban enormes recursos y esfuerzos para la construcción de extensos acueductos a lo largo de todo el imperio que llevaban agua para humano hasta las ciudades, en las ciudades romanas existían distintos puntos en donde se aprovechaba el recurso hídrico como es el caso de las termas romanas el cual era un punto de encuentro frecuentado para el aseo, la relajación y el cuidado del cuerpo o las fuentes de agua de donde se podía recolectar agua para el uso doméstico, todo lo anterior tenía su precio, sin embargo, muy seguramente el valor calculado estaba basado en el servicio y no en el recurso. Lo que sin duda alguna ha cambiado es la base de cálculo del valor del recurso, si bien el agua es un derecho fundamental también debería monetizarse o monetizar el derecho de una manera controlada con el fin que no existan variaciones extremas y con el propósito principal de obligar a cada una de las personas a cuidar del recurso hídrico, eliminar el derroche y la contaminación tanto como sea posible.

Con respecto a las medidas del tratado de París hace falta la inclusión de la comunidad, sería mucho mejor hacer tratados sociales con los ciudadanos y no pactos con gobiernos, porque las administraciones son temporales y muchas acciones solo quedan en el papel, en el caso de Colombia la corrupción generalizada

hace mucho más difícil la aplicación y la inversión de recursos para la mitigación del calentamiento global, en un país donde no se ha cumplido a cabalidad un tratado de paz es poco probable que se cumpla realmente un trato de índole internacional que contenga principios de sostenibilidad y que afecte los intereses de grandes empresarios con influencias como por ejemplo los ganaderos colombianos, haciendo referencia a los terratenientes de regiones que practican ganadería extensiva.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. E. V. P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, “Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia,” *Ediciones USTA*, vol. 2018th, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and L. C. Acosta, “Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America,” *Sustainability*, vol. 12, no. 18, p. 7239, Sep. 2020, doi: 10.3390/su12187239.
- [3] L. Haak and K. Pagilla, “The Water-Economy Nexus: a Composite Index Approach to Evaluate Urban Water Vulnerability,” *Water Resour. Manag.*, vol. 34, no. 1, pp. 409–423, Jan. 2020, doi: 10.1007/s11269-019-02464-9.
- [4] R. X. Vol *et al.*, “Between Population Growth and Environmental Deterioration,” vol. 10, no. 6, pp. 23–43, 2014.
- [5] YaleSchoolofEnvironment, “Wall Street Begins Trading Water Futures as a Commodity,” *E360 DIGEST*, Dec. 08, 2020.
- [6] CMEgroup, “Nasdaq Vexes California Water Index futures,” 2021. <https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/nasdaq-vexes-california-water-futures.html#index>.
- [7] ClimateChange/UN, “The Paris Agreement,” 2016. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.
- [8] NacionesUnidas, “Acuerdo de París,” *Coop. Desarro.*, vol. 25, no. 111, 2017, doi: 10.16925/co.v25i111.1874.
- [9] NacionesUnidas, “Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC),” 2016. <https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc>.
- [10] ClimateChange/UN, “Moving Towards the Enhanced Transparency Framework,” 2016. <https://unfccc.int/enhanced-transparency-framework>.
- [11] S. Kanae, “Global Warming and the Water Crisis,” *J. Heal. Sci.*, vol. 55, no. 6, pp. 860–864, 2009, doi: 10.1248/jhs.55.860.
- [12] Danish, “Moving toward sustainable development: The relationship between water productivity, natural resource rent, international trade, and carbon dioxide emissions,” *Sustain. Dev.*, vol. 28, no. 4, pp. 540–549, 2020, doi: 10.1002/sd.2007.
- [13] I. Khan and F. Hou, “The Impact of Socio-economic and Environmental Sustainability on CO2 Emissions: A Novel Framework for Thirty IEA Countries,” *Soc. Indic. Res.*, vol. 155, no. 3, pp. 1045–

1076, Jun. 2021, doi: 10.1007/s11205-021-02629-3.

- [14] WATER/UN, *SDG 6 Synthesis Report on Water and Sanitation*. New York, 2018.
- [15] M. Cervantes-Jiménez, C. Díaz-Delgado, E. González-Sosa, M. Ángel Gómez-Albores, and C. A. Mastachi-Loza, "Proposal of a water management sustainability index for the 969 sub-basins of Mexico," *J. Maps*, vol. 16, no. 2, pp. 432–444, Dec. 2020, doi: 10.1080/17445647.2020.1763486.